

LAPORAN

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

PEMBUATAN *MOTION GRAPHIC* SEBAGAI MEDIA PROMOSI UNTUK PROYEK DATSUN SIGAP

AGESTA BUDY SAPUTRA

4314122016

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA**

DEPOK

2017

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan (PKL) serta menyusun laporan yang berjudul “Pembuatan *Motion Graphic* Sebagai Media Promosi untuk Proyek Datsun SIGAP”. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini, maka laporan ini tidak akan selesai. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Hata Maulana, S.Si., M.T.I selaku dosen pembimbing yang telah menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini
- Pihak PT. Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan memberikan ilmu serta jaringan yang luas
- Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral
- Mas Ranggy dan Kak Fildza serta tim *Digital Marketing* Datsun Indonesia, selaku pembimbing instansi, yang selalu memberikan arahan, masukan dan ilmunya selama penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT. Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI)

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 15 November 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Kegiatan	1
1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	2
1.4 Tujuan dan Manfaat	2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Animasi	3
2.2 <i>Motion Graphic</i>	4
2.2.1 Sejarah	5
2.2.2 Penggunaan <i>Motion Graphic</i>	5
2.3 <i>Bumper</i>	6
2.4 <i>Storyboard</i>	6
2.5 <i>Selection</i>	6
2.6 <i>Video Editing</i>	7
2.7 <i>Layer Mask</i>	7
2.8 <i>Effect</i> (Efek)	7
2.8.1 <i>Rotation</i>	7
2.8.2 <i>Zoom In</i>	7
2.8.3 <i>Zoom Out</i>	8
2.8.4 <i>Fade In</i>	8
2.8.5 <i>Fade Out</i>	8
2.9 <i>Rendering</i>	8
2.10 <i>Voice Over</i>	8

2.11 <i>Noise</i>	8
2.11.1 <i>Noise Reduction Process</i>	9
2.12 Promosi	9
2.12.1 Bauran Promosi	9
2.13 <i>Adobe Audition</i>	11
2.14 <i>Adobe Photoshop</i>	11
2.15 <i>Adobe After Effect</i>	11
BAB III HASIL PELAKSANAAN PKL	
3.1 Unit Kerja Lapangan	12
3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan.....	13
3.3 Pembahasan Hasil Praktik Kerja Lapangan	14
3.3.1 Pra Produksi	14
3.3.1.1 Konsep	15
3.3.1.2 <i>Storyboard</i>	15
3.3.1.3 <i>Material Collecting</i>	18
3.3.2 Produksi	22
3.3.2.1 <i>Record & Editing Voice Over</i>	22
3.3.2.2 <i>Create & Editing Assets</i>	22
3.3.2.3 Pengelompokan <i>Assets</i>	27
3.3.2.4 Pembuatan <i>Bumper</i> Awal	28
3.3.2.5 Pembuatan <i>Opening</i>	29
3.3.2.6 Pembuatan Konten	30
3.3.2.7 <i>Rendering</i>	31
3.3.3 Pasca Produksi	33
3.3.3.1 Distribusi	33
3.4 Identifikasi Kendala yang Dihadapi.....	33
3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas	34
3.4.2 Cara Mengatasi Kendala	34
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	35
4.2 Saran.....	36

DAFTAR PUSTAKA	37
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Datsun	12
Gambar 3.2 <i>Storyboard Scene 1</i>	15
Gambar 3.3 <i>Storyboard Scene 2</i>	16
Gambar 3.4 <i>Storyboard Scene 3</i>	16
Gambar 3.5 <i>Storyboard Scene 4</i>	17
Gambar 3.6 <i>Storyboard Scene 5</i>	17
Gambar 3.7 <i>Noise Reduction Process</i>	22
Gambar 3.8 Proses Penyeleksian Gambar	23
Gambar 3.9 Proses Perubahan Format Gambar	24
Gambar 3.10 Pengaturan Komposisi	27
Gambar 3.11 Pembagian Folder Proyek	28
Gambar 3.12 Proses Pembuatan Bumper Awal	29
Gambar 3.13 Proses Penggunaan Efek <i>Zoom</i>	29
Gambar 3.14 Proses Penggunaan Efek <i>Typewriter</i>	30
Gambar 3.15 Proses Penggunaan Efek <i>Transition Movement</i>	30
Gambar 3.16 Proses Pembuatan Judul Teks	31
Gambar 3.17 Proses Pembuatan Konten Utama	31
Gambar 3.18 Pengaturan Modul Output	32
Gambar 3.19 Penyimpanan Hasil Render	32
Gambar 3.20 Distribusi Hasil Akhir Proyek	33

DAFTAR TABEL

3.1 Daftar <i>Assets</i> Datsun SIGAP.....	18
3.2 Daftar Hasil <i>Editing Assets</i> Datsun SIGAP	24

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan PKL	L-1
Lampiran 2 Buku Penghubung Pembimbing PKL Industri	L-2
Lampiran 3 Gambaran Umum Perusahaan	L-3
Lampiran 4 Foto Dokumentasi PKL	L-4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Datsun Indonesia adalah sebuah *brand* kendaraan yang dimiliki oleh PT. Nissan Motor Distributor Indonesia yang bergerak di bidang otomotif untuk memproduksi kendaraan roda empat di Indonesia. Datsun Indonesia memiliki beberapa divisi dalam perusahaannya, yaitu *Marketing Team*, *Sales Team*, dan *Sales Planning Team*. Dalam memenuhi kebutuhan para pelanggannya Datsun Indonesia membuat sebuah proyek *campaign* yang diberi nama Datsun SIGAP.

Datsun SIGAP merupakan sebuah proyek *campaign* yang di adakan oleh tim *Digital Marketing* Datsun Indonesia sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap para pelanggan Datsun Indonesia khususnya di bidang *aftersales* atau layanan servis. Karena mengingat persaingan dalam industri otomotif yang semakin sengit, maka para perusahaan - perusahaan otomotif pun saling berlomba - lomba untuk menciptakan sekaligus meningkatkan pelayanan mereka dalam segi penjualan hingga segi *aftersales*.

Karena hal tersebut, diperlukannya suatu metode untuk mempromosikan proyek Datsun SIGAP kepada seluruh pelanggan Datsun Indonesia. Ini merupakan peran untuk berpartisipasi dalam pembuatan proyek *campaign* Datsun SIGAP dengan membuat suatu *motion graphic* dengan tujuan agar upaya mempromosikan proyek lebih optimal. Dengan memanfaatkan *software Adobe After Effects* sebagai *software* utama serta beberapa *software* pendukung lainnya, seperti *Adobe Photoshop*, dan *Adobe Audition* ini dapat di buat.

1.2 Ruang Lingkup

Adapun untuk ruang lingkup dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini dilakukan di PT. Nissan Motor Distributor Indonesia. Dan ruang lingkup kegiatan Praktik Kerja Lapangan untuk Departemen *Digital Marketing* adalah sebagai berikut:

- Pembuatan *motion graphic* sebagai sarana promosi untuk proyek Datsun SIGAP
- Pembuatan *design materials* untuk memenuhi kebutuhan tim *Digital Marketing*
- Pembuatan konten artikel website sesuai dengan kebutuhan akan tim *Digital Marketing*
- Mengatur serta membuat data - data yang di perlukan sesuai dengan kebutuhan akan tim *Digital Marketing*

1.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Adapun untuk waktu dan tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah sebagai berikut:

- Waktu : 11 Agustus – 16 November 2017
- Perusahaan : PT. Nissan Motor Distributor Indonesia
- Alamat : Jl. MT Haryono Kav. 10, Jakarta Timur 1330, Indonesia

1.4 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah untuk membuat sebuah media sosialisasi dan promosi dari proyek *campaign* Datsun SIGAP yang di bentuk dalam sebuah *motion graphic*.

Adapun manfaat dari pembuatan proyek “Pembuatan *Motion graphic* sebagai Media Promosi untuk Proyek Datsun SIGAP” ini adalah untuk memberikan informasi seputar Proyek *Campaign* Datsun SIGAP kepada seluruh pengguna kendaraan Datsun di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Animasi

Animasi adalah tampilan yang menggabungkan antara media teks grafik dan suara dalam suatu aktivitas pergerakan. (Kausar, Sutiawan, & Rosalina, 2015).

Selain itu, menurut buku yang berjudul “Aplikasi Animasi Digital dengan *Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effect* dan *3D Studio Max*” animasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu: *Character Animation, Motion Graphic Animation, Visualization, Visual Effect*, dan *Interactive Animation*. (MADCOMS, 2006)

Sedangkan pengertian animasi menurut Sri Ariyati & Misriati, animasi adalah usaha untuk membuat sesuatu yang statis menjadi hidup. (Ariyati & Misriati, 2016).

Adapun konsep dasar animasi menurut Sri Ariyati & Misriati adalah :

1. Movie Clip

Dalam membuat animasi, seseorang akan mengatur jalan cerita dari animasi tersebut, serta membuat beberapa objek dan merangkainya menjadi suatu animasi yang disebut *movie clip*.

2. Objek

Objek terlebih dahulu dibuat sebelum dianimasikan, baru kemudian diatur gerakan - gerakan objek tersebut

3. Teks

Teks merupakan dasar dari pengolahan kata dan informasi berbasis multimedia. Teks adalah data dalam bentuk karakter, dalam hal ini adalah kode ASCII (*American Standart Code for Information Interchange*). Dalam penyampaian informasi biasanya digunakan teks.

4. Suara

Suara merupakan fenomena fisik yang dihasilkan dari getaran. Penyajian audio merupakan cara lain untuk lebih memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya, narasi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik suatu gambar, misalnya musik dan efek suara (*sound effect*).

2.2 Motion Graphic

Menurut Nuga Choiril, *motion graphic* merupakan salah satu cabang ilmu desain grafis, dimana dalam *motion graphic* terdapat elemen - elemen desain seperti bentuk, raut, ukuran, arah, tekstur di dalamnya, dengan secara sengaja digerakkan atau diberi pergerakan. Perbedaan *motion graphic* dengan desain grafis adalah pada media aplikasinya, apabila pada desain grafis elemen - elemennya statis (diam) dan terdapat pada media cetak, sementara elemen pada *motion graphic* memiliki gerakan sehingga terlihat dinamis dan ditampilkan melalui media audio visual. (Umam, 2016).

Adapun menurut Yody, *motion graphic* adalah grafis yang menggunakan video dan atau animasi untuk menciptakan ilusi dari gerak atau transformasi. (Julianto, 2015). Yody juga mengatakan desain grafis kini telah berkembang dari *static publishing* menjadi memanfaatkan teknologi seperti: film, animasi, media interaktif, dan lingkungan. Selain itu menurut Sholifah, juga mengatakan dalam pembuatan *motion graphic* diperlukan beberapa pertimbangan untuk menghasilkan gerak yang efektif, yaitu :

1. Spartial

Merupakan pertimbangan yang terdiri dari arah, ukuran, arah gerakan, perubahan ketika sebuah gerakan dipengaruhi oleh gerakan lain, hubungan pergerakan terhadap batas-batas frame. Faktor-faktor tersebut penting untuk dipertimbangkan ketika proses koreografi animasi.

2. Temporal

Merupakan sebuah pertimbangan yang berhubungan dengan *time* (waktu) dan *velocity* (kecepatan), serta memiliki peranan dalam sebuah pergerakan. Di dalam video atau pun *motion graphic*, waktu digambarkan secara *frame per second*.

3. Live Action

Merupakan sebuah faktor yang mempengaruhi sebuah perubahan gerak, warna, posisi, dan sebagainya secara *live* (langsung), seperti: *camera focus*, *camera angle*, *shot size*, dan *mobile framing*.

4. Typographic

Merupakan salah satu prinsip untuk membangun sebuah pesan dalam desain grafis yang berupa teks. Penggunaan tipografi dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan, seperti: perbedaan tipe huruf, ukuran, kapital atau huruf kecil.

2.2.1 Sejarah *Motion Graphic*

Karena tidak ada definisi *motion graphic* yang diterima secara universal, bentuk awal bidang tersebut masih diperdebatkan. (Sukarno & Setiawan, 2014). Selain itu Sukarno & Setiawan juga mengatakan, ada sebuah presentasi yang dapat diklasifikasikan sebagai *motion graphic* pada awal 1800-an. *Michael Betancourt* adalah orang yang pertama kali menulis *survey* terkait sejarah *motion graphic* yang menyatakan bahwa akar *motion graphic* adalah *visual music* dan film abstrak tahun 1920-an yang di sutradarai oleh *Walter Rutthman*, *Hans Richter*, *Vikimng Eggeling*, dan *Oskar Fischinger*. Dan menurut Sukarno & Setiawan, salah satu pengguna pertama dari istilah “*motion graphic*” adalah animator *John Whitney*, yang pada tahun 1960 mendirikan sebuah perusahaan bernama *Motion Graphics Inc*, serta *Saul Bass* adalah pelopor utama dalam pengembangan sebuah judul film yang karyanya termasuk ke dalam urutan judul - judul film populer seperti *The Man With The Golden Arm* (1955), *Vertigo* (1958) *Anatomy of a Murder* (1959), *North by Northwest* (1959), *Psycho* (1960), dan *Advise & Consent* (1962).

2.2.2 Penggunaan *Motion Graphic*

Penggunaan *motion graphic* umumnya adalah sebagai *title sequence* atau adegan pembuka pada film atau pun serial televisi, logo - logo yang bergerak di akhir iklan, elemen - elemen seperti logo yang berputar di sebuah siaran televisi, dll. (Humairah, 2015)

2.3 *Bumper*

Bumper adalah animasi pendek yang berada pada akhir sebuah program, sebelum masuk ke sebuah iklan, atau bagian awal pada sebuah program saat pergantian dari iklan menuju program. (Algiffari, 2015). Menurut Muhammad, *bumper* dapat dibagi menjadi 2 kategori menurut penempatan (*positioning*) penggunaan *bumper*:

1. *Bumper In* (Awal), yaitu *signature* (suatu tanda/symbol identitas) untuk masuk ke sebuah segmen atau video dalam program video
2. *Bumper Out* (Akhir), yaitu *signature* (suatu tanda/symbol identitas) untuk menandai segmen atau video itu berakhir

2.4 *Storyboard*

Storyboard merupakan istilah untuk sebuah sketsa awal yang berisi ide cerita, serta susunan - susunan gambar secara lengkap dari setiap adegan. Dengan *storyboard*, proses pembuatan karakter dan animasi dapat lebih cepat, mudah dan efisien. (Rosyida, 2017)

2.5 *Selection*

Menurut Fauzi, Fuad, & Darajat, menyeleksi gambar berarti memilih bagian tertentu dari sebuah objek atau gambar. (Fauzi, Fuad, & Darajat, 2014). Mereka juga mengatakan, dengan seleksi kita dapat *mcgcopy*, mengubah, menggeser, atau menambahkan efek kepada bagian yang terseleksi tanpa mempengaruhi bagian lain. Ada tiga cara menyeleksi dengan menggunakan *photoshop*, yaitu:

1. *Marquee Tool*, untuk menyeleksi dalam bentuk - bentuk yang telah disediakan oleh *Adobe Photoshop*, seperti: *kotak*, *elips*, *row*, dll.

2. *Lasso Tool*, untuk menyeleksi dalam bentuk bebas, atau *polygonal*.
3. *Magic Wand Tool*, untuk menyeleksi berdasarkan persamaan warna.

2.6 Video Editing

Video editing adalah proses penggabungan materi - materi video sehingga menjadi sebuah rangkaian video yang saling berhubungan. (Saputra, Soeteja, & Sulaeman, 2013). Selain itu, menurut Saputra, Soeteja, & Sulaeman proses *editing* meliputi proses penggabungan materi, pemotongan materi (*trimming*), pemberian *effect*, dan pengisian transisi pada setiap *scene*. Proses *editing* juga meliputi pengisian suara (*voice over*), dan pengisian audio (*backsound*).

2.7 Layer Mask

Menurut buku yang berjudul “Panduan Praktis – *Adobe After Effect CS4* untuk Kreasi Efek Video”, *layer mask* merupakan sebuah bentuk yang digunakan untuk memotong atau menghilangkan bagian tertentu suatu objek. (MADCOMS, 2014)

2.8 Effect (Efek)

Menurut buku yang berjudul “Panduan Praktis – *Adobe After Effect CS4* untuk Kreasi Efek Video”, *effect* merupakan bagian dari pengolahan dan pengeditan pada video atau pun audio yang akan memberikan nuansa yang lebih menarik serta artistik. (Wahana Komputer, 2014)

2.8.1 Rotation

Rotation merupakan efek *motion* yang diberikan untuk memberikan efek berputar pada sebuah objek. (Saputra, Soeteja, & Sulaeman, 2013).

2.8.2 Zoom In

Zoom in adalah *motion* yang digunakan untuk menimbulkan kesan objek terlibat mendekat. (Saputra, Soeteja, & Sulaeman, 2013).

2.8.3 Zoom Out

Zoom out adalah efek *motion* yang digunakan untuk menimbulkan kesan objek terlihat menjauh.

2.8.4 Fade In

Fade In adalah efek yang diberikan pada objek agar menimbulkan kesan munculnya gambar secara perlahan dari transparan menjadi gambar yang terlihat secara jelas. (Saputra, Soeteja, & Sulaeman, 2013)

2.8.5 Fade Out

Fade Out adalah efek yang diberikan pada objek agar menimbulkan kesan munculnya gambar secara perlahan dari terlihat jelas menjadi transparan. (Saputra, Soeteja, & Sulaeman, 2013)

2.9 Rendering

Menurut buku yang berjudul “Kupas Tuntas *Adobe After Effects CS5*”, *Rendering* merupakan proses untuk mengubah *file project Adobe After Effects* menjadi sebuah video. Buku ini juga mengatakan proses *rendering* dilakukan secara *frame by frame*. (MADCOMS, 2014)

2.10 Voice Over

Voice over adalah narasi tambahan yang berupa suara manusia yang membacakan sebuah cerita atau narasi yang berkaitan dengan video yang dibuat. Dalam kenyataannya, *voice over* sering dipasangkan *sound effect* sebagai latar belakang musiknya. (Wibowo, Rante, & KH, 2011)

Voice Over adalah suara dari *announcer* atau penyiar untuk mendukung isi cerita. (Widjaja, 2008)

2.11 Noise

Sebagaimana dalam bukunya Teri Kwal Gamble dan Michael Gamble yang berjudul “*Communication Works*”, *noise* merupakan sebuah gangguan dalam komunikasi yang mengganggu sebuah pesan (suara), seperti: suara kendaraan

lewat, suara orang berjalan, bahkan suara derau atau desingan angin. (Gamble & Gamble, 2013)

2.11.1 Noise Reduction Process

Noise Reduction merupakan proses untuk menghilangkan kombinasi suara yang tidak diinginkan, seperti: suara bising, suara desis pita suara, suara dengung listrik, hingga suara latar belakang mikrofon. (Adobe, 2017).

2.12 Promosi

Promosi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar konsumen dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen, yang kemudian konsumen dapat menjadi senang lalu akan menggunakan produk tersebut. (Amalana, 2016).

Sedangkan menurut Fitri Marini, promosi merupakan teknik komunikasi yang secara penggunaannya atau penyampainnya dengan menggunakan media seperti, pers, televisi, radio, papan nama, poster dan lain sebagainya yang bertujuan untuk menjembatani produsen dan konsumennya. (Rachmat, 2014).

Dan menurut Kotler & Armstrong, promosi adalah suatu unsur yang digunakan untuk memberitahukan dan membujuk pasar tentang produk atau jasa yang baru pada perusahaan melalui iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, maupun publikasi. (Hedynata & Radianto, 2016).

2.12.1 Bauran Promosi

Kotler & Armstrong juga mendefinisikan bauran promosi (*promotion mix*) adalah perpaduan alat - alat promosi yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan program ke *customer* secara persuasif (mempengaruhi atau meyakinkan konsumen). (Hedynata & Radianto, 2016). Kotler dan Armstong mengatakan bauran promosi terdiri dari 8 model, yaitu:

1. Iklan (*Advertising*), merupakan bentuk promosi berbayar dari presentasi non personal (pribadi) dan promosi ide, barang atau jasa melalui sponsor yang

jelas melalui media cetak (koran dan majalah), media penyiaran (radio dan televisi), media jaringan (telepon, kabel, satelit, *wireless*), dan media elektronik (rekaman suara, rekaman video, CD-ROM, halaman website), dan media pameran (billboard, papan petunjuk, dan poster).

2. Promosi Penjualan (*Sales Promotion*), merupakan bentuk promosi untuk mendorong melakukan percobaan atau penjualan produk maupun jasa termasuk promosi konsumen (seperti sampel, dan kupon), promosi perdagangan (iklan dan tunjangan), dan bisnis serta promosi tenaga penjualan (kontes untuk reputasi penjualan).
3. Acara dan Pengalaman (*Event and Experiences*) merupakan kegiatan dan program yang disponsori perusahaan yang dirancang untuk menciptakan interaksi harian atau merek khusus terkait interaksi dengan konsumen, termasuk seni olahraga, hiburan, dan lain - lain yang menyebabkan acara atau kegiatan menjadi kurang formal.
4. Hubungan Masyarakat dan Publisitas (*Public Relations and Publicity*) merupakan program yang diarahkan secara internal kepada karyawan dari perusahaan terkait untuk mempromosikan, membangun hubungan antar perusahaan dengan publik, melindungi dan membangun citra perusahaan atau produk komunikasi individu yang positif.
5. Penjualan Personal (*Personal Selling*), merupakan interaksi tatap muka yang dilakukan oleh tenaga penjualan perusahaan dengan satu atau lebih pembeli untuk tujuan melakukan pertemuan penjualan, presentasi produk pribadi, menjawab pertanyaan, pengadaan pesanan, membuat penjualan, hingga hubungan pelanggan.
6. Pemasaran Langsung (*Direct Marketing*) merupakan penggunaan surat, telepon, *e-mail*, atau internet untuk berkomunikasi atau berhubungan secara langsung dengan meminta respon atau tanggapan dan melakukan dialog dari pelanggan dan prospek tertentu.
7. Pemasaran Interaktif (*Interactive Online Marketing*) adalah kegiatan atau program yang dirancang secara *online* untuk melibatkan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung guna meningkatkan kesadaran untuk memperbaiki citra, atau menciptakan penjualan produk maupun jasa.

8. Pemasaran dari mulut ke mulut (*Word of Mouth Marketing*), merupakan komunikasi lisan, tertulis, dan elektronik antar masyarakat yang berhubungan dengan keunggulan atau pengalaman membeli atau menggunakan produk atau jasa.

2.13 *Adobe Audition*

Adobe Audition adalah *software audio recording, editor* dan *mixer* yang sudah digunakan dan memiliki berbagai fasilitas pengolahan suara. *Adobe Audition* juga dapat merekam suara, memperbaiki kualitas suara, menambahkan berbagai efek suara, dan menggabungkan dengan berbagai *track* suara menjadi satu *track*, dan menyimpannya dalam berbagai format. (Sambodo, Purnama, & Wardati, 2015).

2.14 *Adobe Photoshop*

Menurut Suyati, *Adobe Photoshop* adalah program perangkat lunak atau software yang digunakan untuk pengolahan gambar atau foto, serta dapat juga digunakan untuk memanipulasi foto sehingga hasil foto lebih menarik. (Dewi, 2012).

Sedangkan menurut, *Adobe Photoshop* merupakan salah satu *software* pengolahan gambar yang sangat populer dan sudah diakui kecanggihannya. (Rachmat, 2014).

2.15 *Adobe After Effect*

Menurut buku yang berjudul “Panduan Praktis - *Adobe After Effect CS4* untuk Kreasi Efek Video”, *Adobe After Effect* merupakan program aplikasi berbasis *video editing* yang diproduksi oleh *Adobe System Incorporated*. (Wahana Komputer, 2014).

Sedangkan menurut *International Design School*, *Adobe After Effect* merupakan *software* yang diciptakan oleh *Adobe Company* yang berfungsi untuk pembuatan iklan, *intro film*, dan pemberian efek pada video berdurasi pendek. (International Design School, 2014).

BAB III HASIL PELAKSANAAN PKL

3.1 Unit Kerja Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Gambar 3.1 Struktur Ogranisasi

Datsun adalah sebuah merek mobil yang dimiliki oleh *Nissan Motor Company* yang dibuat pada tahun 1931. Pada tahun 1933 *Nissan Motor Company* merubah nama itu menjadi Datsun. Kemudian Datsun mulai diproduksi sebagai merek dari kendaraan Nissan dari tahun 1958 sampai tahun 1986, sebelum akhirnya produksi Datsun resmi diberhentikan total. Kemudian pada tanggal 20 Maret 2012, Nissan mengumumkan bahwa mereka menghidupkan kembali merek ini untuk pasar Indonesia, Afrika Selatan, India dan Rusia dan akhirnya pada tahun 2013, Datsun berhasil meluncurkan kembali produk pertamanya di segmen mobil murah Nissan di Indonesia.

Datsun Indonesia sendiri memiliki 4 divisi utama di dalamnya, yaitu: divisi *Marketing*: bertanggung jawab atas keseluruhan sistem dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan produk, dan menetapkan harga sebuah produk, sedangkan divisi *Sales Area*: hanya bertanggung jawab atas penjualan produk secara langsung ke *customer*, dan divisi *Sales Planning*: bertanggung jawab atas

pembuatan strategi - strategi apa yang akan dilakukan selanjutnya dalam segi penjualan atau *sales* demi meningkatkan penjualan produk . Selain itu, terdapat juga 3 *sub divisi* dari divisi *Marketing*, yaitu: divisi *Marketing (ATL/Above The Line)*: bertanggung jawab atas hal - hal yang berkaitan dengan bagian *marketing*, sementara divisi *Digital Marketing*: bertanggung jawab atas hal - hal yang berkaitan dengan bagian *marketing* (pemasaran) lewat dunia *digital* (internet), dan *Event & Promotion (BTL/Below The Line)*: bertanggung jawab atas menangani semua kegiatan atau *event* yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi dan biasanya bagian ini juga yang sering melakukan kunjungan ke lapangan terkait dengan *event* yang berlangsung. Di sini penulis berada di divisi *Digital Marketing* dengan atasan atau *supervisor* bernama M. Ranggy Radiansyah

3.2 Uraian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Pada minggu pertama, disini dilakukannya kunjungan ke acara GIIAS Internasional 2017 di ICE BSD tepatnya pada tanggal 11 Agustus. Pada minggu kedua, mulai memasuki tahap adaptasi dan pengenalan dengan para seluruh *staff* Datsun yang terdiri dari, dan pengenalan *jobdesc* kerja. Di sini juga telah dimulai proses pembuatan *design email signature* untuk dibulan Agustus. Pada minggu ketiga, diberikannya *jobdesc* untuk membuat *design email signature* untuk di bulan September, *monitoring* website, serta pembuatan SEO (*Search Engine Optimize*) & SEM (*Search Engine Marketing*) website Datsun.

Di minggu keempat, diberikan tugas untuk membuat *design* untuk konten sosial media, dan pembuatan *News Updates* artikel pada website Datsun tentang desain terbaru mobil konsep Datsun Go. Pada minggu kelima, diberikan tugas untuk membuat *design 3D* untuk pembuatan *booth* Datsun pada acara “*The 90’s Festival*” dan pembuatan *invoice* divisi *Digital Marketing*. Pada minggu keenam, diberikan tugas untuk membuat *design email signature* untuk di bulan Oktober dan melakukan *meeting* dengan *Agency*.

Dan di minggu ketujuh, mulai memasuki *main project*. *Project Manager* menugaskan untuk membuat sebuah *motion graphic* untuk proyek Datsun SIGAP sebagai media promosi kepada seluruh pengguna Datsun Indonesia. Dan di sini juga telah dilakukannya diskusi untuk pembuatan konsep video. Namun, sebelum

melakukan itu, terlebih dahulu untuk mempelajari semua hal - hal yang terkait tentang proyek Datsun SIGAP.

Di minggu kedelapan ini, diberikannya tugas untuk membuat *storyboard* sesuai dengan hasil dari diskusi konsep video sebelumnya. Selain itu, terdapat juga tugas tambahan seperti *monitoring social media*. Pada minggu kesembilan, diberikan tugas untuk mengolah atau *editing assets* yang telah diberikan.

Pada minggu kesepuluh, mulai memasuki proses inti dari pembuatan proyek video pada bagian S, seperti perekaman *voice over*, *editing video*, dan pemberian efek. Pada minggu kesebelas, mulai memasuki proses inti dari pembuatan proyek video pada bagian I, seperti perekaman *voice over*, *editing video*, dan pemberian efek. Pada minggu keduabelas, mulai memasuki proses inti dari pembuatan proyek video pada bagian G, seperti perekaman *voice over*, *editing video*, dan pemberian efek.

Pada minggu ketigabelas, mulai memasuki proses inti dari pembuatan proyek video pada bagian A, seperti perekaman *voice over*, *editing video*, dan pemberian efek. Pada minggu keempatbelas, mulai memasuki proses inti dari pembuatan proyek video pada bagian P, seperti perekaman *voice over*, *editing video*, dan pemberian efek. Dan pada minggu kelimabelas, memasuki tahap revisi yaitu penambahan *scene 3* pada setiap video *project*.

3.3 Pembahasan Hasil PKL (Praktik Kerja Lapangan)

Pada pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan ini diputuskannya untuk membuat sebuah *motion graphic*. *Motion graphic* ini merupakan sebuah media promosi dari *project* Datsun SIGAP. Adapun proses pembuatan ini akan terbagi menjadi tiga tahapan umum, yaitu: pra produksi, produksi, pasca produksi.

3.3.1 Pra Produksi

Tahapan ini merupakan tahapan awal atau tahapan persiapan untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang diperlukan untuk membuat sebuah *motion graphic*. Adapun beberapa hal yang dilakukan pada tahapan ini adalah pembuatan konsep, pembuatan *storyboard* dan beserta *material collecting*.

3.3.1.1 Konsep

Pembuatan konsep dilakukan secara bersama dengan *Project Manager* dan para *staff Digital Marketing*. Konsep dalam pembuatan video *project* ini memutuskan untuk membuat sebuah video pendek yang berbasis *motion graphic* yang nantinya akan di *publish* di media sosial, khususnya *twitter* dengan cara membagi video tersebut menjadi 5 bagian, yaitu bagian S, bagian I, bagian G, bagian A dan bagian P. Adapun mengenai konten dari setiap bagian video ini akan menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan Datsun SIGAP.

3.3.1.2 Storyboard

Pembuatan *storyboard* dibutuhkan sebagai acuan dari *scene - scene* yang akan dibuat nantinya dalam tahap produksi sehingga tidak terjadi penyimpangan terhadap ide cerita.

Gambar 3.2 *Storyboard Scene 1*

Gambar 3.3 *Storyboard Scene 2*

Gambar 3.4 *Storyboard Scene 3*

Gambar 3.5 Storyboard Scene 4

Gambar 3.6 Storyboard Scene 5

3.3.1.3 Material Collecting

Tahap ini merupakan salah satu hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai tahap produksi. Yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengumpulkan semua data - data dari *Project Manager*, karena terdapatnya beberapa aturan - aturan yang terkait dengan perusahaan. Agar lebih mudah untuk dipahami, dibuat rangkaian aset yang telah dikumpulkan ke dalam tabel.

Tabel 3.1 Daftar *Assets* Datsun SIGAP

No.	Material	File	Source
1.	Poster SIGAP (S)		Datsun

<p>2.</p>	<p>Poster SIGAP (I)</p>		<p>Datsun</p>
<p>3.</p>	<p>Poster SIGAP (G)</p>		<p>Datsun</p>

<p>4.</p>	<p>Poster SIGAP (A)</p>		<p>Datsun</p>
<p>5.</p>	<p>Poster SIGAP (P)</p>		<p>Datsun</p>

<p>6.</p>	<p>Poster SIGAP (P)</p>		<p>Datsun</p>
<p>7.</p>	<p>Video Bumper Akhir</p>		<p>Datsun</p>
<p>8.</p>	<p>Backsound</p>		<p>https://www.bensound.com</p>

3.3.2 Produksi

Pada tahap produksi, pembuatan *project* dibagi menjadi 5 bagian produksi, yaitu Datsun Sigap - S, Datsun Sigap - I, Datsun Sigap - G, Datsun Sigap - A, dan Datsun Sigap - P. Dan pada tiap – tiap bagiannya terdapat 7 tahap produksi, yaitu *recording & editing voice over*, *create & editing assets*, pengelompokkan *assets*, pembuatan *bumper* awal, pembuatan *opening*, pembuatan konten, dan *rendering*.

3.3.2.1 Recording & Editing Voice Over

Pada tahapan ini *recording* suara dilakukan dengan menggunakan *handphone* dan *headset* untuk memastikan agar suara yang didapatkan jernih dan tidak terdapat *noise*. Setelah itu langkah selanjutnya adalah melakukan proses pengurangan *noise* dengan menggunakan *noise reduction process*.

Gambar 3.7 Noise Reduction Process

Setelah semua proses di atas telah selesai, selanjutnya adalah melakukan proses tersebut secara berulang - ulang pada semua *file voice over* yang dibutuhkan.

3.3.2.2 Create & Editing Assets

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan aset objek kustom serta penggunaan aset gambar yang telah disediakan oleh perusahaan, dikarenakan adanya beberapa faktor yang terkait dengan peraturan perusahaan. Sedangkan untuk

aset - aset pendukung seperti aset yang membutuhkan objek kustom, dibuat secara pribadi.

Pada tahapan *Create & Editing Assets* disini adalah melakukan konversi aset gambar dari JPG menjadi PNG, yang termasuk dengan proses penyeleksian untuk memisahkan objek gambar dengan *background* serta pembuatan dan *coloring* objek kustom.

Langkah pertama melakukan seleksi pada aset gambar dan melakukan konversi aset gambar dari JPG menjadi PNG dengan cara menyeleksi bagian gambar yang akan dibutuhkan dengan menggunakan *magnetic lasso tool* atau *polygonal lasso tool*.

Gambar 3.8 Proses Penyeleksian Gambar

Setelah melakukan seleksi objek, selanjutnya menghapus *layer background*, agar aset yang dihasilkan hanya terdapat gambar yang dibutuhkan saja, tidak beserta dengan *background* nya. Setelah itu simpan gambar, dan pilih format PNG untuk memastikan *background* dari aset ini adalah transparan.

Gambar 3.9 Proses Perubahan Format Gambar

Agar lebih mudah untuk dipahami, disini telah dilakukannya pembagian rangkaian aset yang telah dibuat dalam bentuk tabel yang nantinya akan dianimasikan menggunakan *Adobe After Effect*.

Tabel 3.2 Daftar Hasil *Editing Assets* Datsun SIGAP

3.3.2.3 Pengelompokan Assets

Pada tahapan ini, dilakukannya penggabungan *material assets* sesuai dengan kategori - kategori berdasarkan bagian - bagian videonya di dalam *After Effect*. Proses ini dilakukan dengan menggunakan *Adobe After Effect*. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat *project* baru di *Adobe After Effect*.

Gambar 3.10 Pengaturan Komposisi

Setelah itu, *import* semua aset yang diperlukan ke dalam *project bar*, baik aset berupa gambar ataupun *sound*. Kemudian gambar - gambar tersebut akan tampil dan menjadi suatu kesatuan komposisi di *viewport*. Dalam pengelompokan aset dibagi menjadi beberapa *folder* pada bagian *Tab Project* menjadi 8 *folder*, yaitu *Bumper Awal*, *S*, *I*, *G*, *A*, *P*, *Bumper Akhir*, dan *Other Asset*. Dan di setiap folder utama, yaitu *S*, *I*, *G*, *A* dan *P* terdapat 3 komposisi utama, yaitu *opening*, *content* dan *unity*, dimana komposisi *opening* berfungsi sebagai video yang memberi informasi umum secara singkat atas bagian - bagian pada proyek Datsun SIGAP, sedangkan *content* berfungsi sebagai isi dari semua konten utama video dan *unity* berfungsi untuk menggabungkan semua komposisi yang siap untuk di *render*. Selain itu, di dalam *folder* utama juga terdapat *sub folder Assets*, yang di dalam *sub folder Assets* terdapat *sub folder* bernama *Voices*. Proses ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembuatan proyek ini.

Gambar 3.11 Pembagian *Folder* Proyek

3.3.2.4 Pembuatan *Bumper* Awal

Pada tahapan ini merupakan proses pembuatan *bumper* awal untuk video proyek Datsun SIGAP. Dimana ini merupakan proses pemberian efek *zoom in* pada objek gambar.

Gambar 3.12 Proses Pembuatan *Bumper Awal*

3.3.2.5 Pembuatan *Opening*

Pada tahapan ini, pembuatan *video opening* dilakukan dengan menggunakan macam - macam efek seperti *zoom*, *typewriter*, dan *layer mask*. Langkah - langkah dibawah ini merupakan proses penggunaan efek *zoom out* pada suatu bentuk dasar lingkaran untuk sebuah *scene opening*.

Gambar 3.13 Proses Penggunaan Efek *Zoom*

Selanjutnya adalah proses penggunaan efek *typewriter* pada suatu teks untuk sebuah *scene opening*.

Gambar 3.14 Proses Penggunaan Efek *Typewriter*

Selanjutnya adalah proses penggunaan efek *transition movoment* pada sebuah objek.

Gambar 3.15 Proses Penggunaan Efek *Transition Movement*

3.3.2.6 Pembuatan Konten

Pada tahapan ini, dibuat animasi judul teks video yang menggunakan efek *rotation*, *zoom* dan *fade*. Ini merupakan salah satu proses pembuatan konten dari video proyek, yaitu pembuatan *teks title*.

Gambar 3.16 Proses Pembuatan Judul Teks

Setelah, membuat animasi judul teks selanjutnya pembuatan animasi teks penjelas, gambar pulau dan beserta gambar lokasinya dengan menggunakan efek *zoom* untuk bagian gambar pulau dan gambar lokasinya.

Gambar 3.17 Proses Pembuatan Konten Utama

3.3.2.7 *Rendering*

Setelah semua proses *editing video* telah selesai pada semua video proyek yang telah disatukan ke dalam *folder unity* pada tiap - tiap video proyek, kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap *rendering*. Tahap *rendering* dilakukan dengan cara melakukan *rendering* pada tiap - tiap komposisi *unity* pada tiap video proyek. Sebelum melakukan *rendering*, lakukan pengaturan pada bagian

output module, dengan cara melakukan *double click* pada bagian *loseless*. Setelah itu, ubah pada bagian *format* dari AVI menjadi H.264.

Gambar 3.18 Pengaturan Modul Output

Setelah itu pada bagian *output to*, dengan cara melakukan *double click* pada nama *file project*. Di sini nama *file* dan alamat penyimpanan hasil *rendering* diganti sesuai dengan keinginan.

Gambar 3.19 Penyimpanan Hasil Render

3.3.3 Paska Produksi

Merupakan tahapan yang dilakukan setelah tahapan produksi dilakukan. Dalam tahapan ini terdiri dari satu tahapan akhir, yaitu tahap distribusi.

3.3.3.1 Distribusi

Distribusi hasil akhir *project motion graphics* Datsun SIGAP ini adalah dengan cara membagikannya lewat akun media sosial resmi Datsun, yaitu *twitter* pada tanggal 20 Desember 2017.

Gambar 3.20 Distribusi Hasil Akhir Proyek

3.4 Identifikasi kendala yang dihadapi

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Nissan Motor Distributor Indonesia, terdapat beberapa kendala - kendala yang dihadapi. Sehingga didapatkan beberapa pengalaman dan pembelajaran dari kendala tersebut. seperti mendapatkan pengalaman membuat *motion graphic* dimulai dari pembuatan konsep, *storyboard*, melaksanakan proses produksi hingga melakukan ke tahap pra produksi. Selain itu, didapatkan juga pengalaman – pengalaman lain seperti membuat desain 3D, membuat konten desain untuk media sosial perusahaan serta mendapatkan pengalaman bekerja sama dalam satu tim dan dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan kerja.

3.4.1 Kendala Pelaksanaan Tugas

Kendala yang dihadapi saat melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan) adalah sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya penggunaan efek - efek perihal menganimasikan gambar pada *software* yang digunakan masih terbatas.
2. *Supporting Project* (pembuatan aset untuk sosial media, pendataan *invoice* terkait) kadang diberikan secara mendadak dengan jangka waktu pengerjaan yang singkat, sedangkan *main project* masih dalam tahap proses pengerjaan.
3. Pengumpulan atau penambahan material (aset) cukup rumit (mengikuti ketentuan persyaratan perusahaan)

3.4.2 Cara Mengatasi Kendala

Berikut cara yang dilakukan untuk mengatasi kendala saat melaksanakan PKL (Praktik Kerja Lapangan):

1. Mencari referensi atau *tutorial* dengan *software* terkait, yang berhubungan dengan proses penganimasian gambar.
2. Memanfaatkan waktu lembur dan hari libur untuk mengerjakan *supporting project*.
3. Memanfaatkan waktu lembur dengan mengerjakan proses atau tahapan selanjutnya terlebih dahulu.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan masa PKL yang dilakukan di PT Nissan Motor Distributor dalam pembuatan *motion graphic* ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan *motion graphic* memiliki 3 tahap utama, yaitu tahap pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Setiap tahapan tersebut memiliki peran penting dan saling berhubungan.
2. Tahap produksi merupakan tahap terpenting dalam pembuatan *motion graphic*, karena pada tahap ini dilakukan pembuatan proyek dan pengeditan secara menyeluruh yang akan menentukan kualitas visual dari *motion graphic* yang telah dibuat.
3. *Project motion graphic* ini menghasilkan 5 video, yaitu: Datsun SIGAP - S, Datsun SIGAP - I, Datsun SIGAP - G, Datsun SIGAP - A, dan Datsun SIGAP - P. Setiap video memiliki 5 konten bagian, yaitu: *bumper* awal, *opening*, konten, dan *bumper* akhir. Setiap video *project* memiliki format mp4. Video bagian pertama (Datsun SIGAP - S) memiliki durasi sepanjang 34 detik, video bagian kedua (Datsun SIGAP - I) memiliki durasi sepanjang 35 detik, video bagian ketiga (Datsun SIGAP - G) memiliki durasi sepanjang 40 detik, video bagian keempat (Datsun SIGAP - A) memiliki durasi sepanjang 34 detik, dan Video bagian kelima (Datsun SIGAP - P) memiliki durasi sepanjang 37 detik.
4. Menerima *feedback* positif dari pihak perusahaan, dengan cara membagikan *project motion graphic* Datsun SIGAP ini lewat akun media sosial resmi Datsun, yaitu *twitter* pada tanggal 20 Desember 2017 .
5. *Motion graphic* ini dapat membantu serta mempermudah perusahaan untuk mempromosikan program Datsun SIGAP, sehingga para pengguna Datsun Indonesia dapat mengetahui keuntungan - keuntungan yang diperoleh dalam program *campaign* Datsun SIGAP.

4.2 Saran

Adapun saran dari pelaksanaan dan pengerjaan laporan PKL (Praktik Kerja Lapangan) yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya dalam menggunakan efek *typewriter*, sesuaikan dengan objek yang dianimasikan dan *voice over* jika ada.
2. Dalam video proyek ini sebaiknya ditambahkan atau dilakukan pengembangan dengan menambahkan teks guna memperjelas penyampaian informasi yang disampaikan melalui *voice over*.
3. Dalam video proyek ini sebaiknya dilakukan pengembangan dengan menggunakan mikrofon kondensor beserta alat penyaring (*filter device*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adobe. 2017. *Noise Reduction Restoration Effects*.
<https://helpx.adobe.com/audition/using/noise-reduction-restoration-effects.html>
- Algiffari, M. 2015. Perancangan Motion Graphic (*Bumper In*) dan Video Dokumenter Permainan Tradisional Jawa Barat. *Jurnal Sketsa*.
- Amalana, A. 2016. Sosialisasi BMT An-Nawawi Purworejo Terhadap Siswa - Siswi Untuk Menggunakan Simpanan Pendidikan. 17.
- Ariyati, S., & Misriati, S. 2016. Perancangan Animasi Interaktif Pembelajaran Asmaul Husna. *Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI*.
- Dewi, M. S. 2012. Penggunaan Aplikasi Adobe Photoshop Dalam Meningkatkan Keterampilan Editing Foto Bagi Anak Tunarungu.
- Fauzi, M., Fuad, A., & Darajat, T. M. 2014. Pengenalan dan Pelatihan Fotografi Menggunakan Aplikasi Komputer Desain (Adobe Photoshop dan coreldraw) Untuk Bisnis Industri Kreatif.
- Gamble, T. K., & Gamble, M. W. 2013. *Communicarion Works*. New York: McGraw-Hill Education.
- Hedynata, M. L., & Radianto, W. E. 2016. Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Luscious Chocolate Potato Snack. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*.
- Humairah, M. 2015. Perancangan Motion Graphic Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Tentang Prilaku Menyimpang Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Masyarakat Bukittinggi. 5.
- International Design School. (2014, Mei 21). *Belajar Dasar-Dasar Adobe After Effect*. Retrieved from <http://www.idseducation.com/>:

<http://www.idseducation.com/articles/belajar-dasar-dasar-adobe-after-effect/>

- Julianto, Y. I. 2015. Perancangan Media Animasi 2D Motion Graphic Penunjang Informasi dan Promosi Pada SMAIT Asy-Syukriyyah Kota Tangerang.
- Kausar, A., Sutiawan, Y. F., & Rosalina, V. 2015. Perancangan Video Company Profile Kota Serang Dengan Teknik Editing Menggunakan Adobe Premiere Pro CS 5. *Jurnal PROSISKO*, 21.
- MADCOMS. 2006. Aplikasi Animasi Digital dengan *Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe After Effect* dan *3D Studio Max*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- MADCOMS. 2014. Kupas Tuntas *Adobe After Effects CS5*. Penerbit Andi.
- Rachmat, F. M. 2014. Rancang Bangun Media Promosi SMP Plus Cilacap. *Jurnal Skripsi*, 4.
- Rosyida, S. 2017. Multimedia Interaktif sebagai Media Pembelajaran Tentang Pengenalan Vitamin yang Terkandung di Dalam Buah. *Jurnal Teknik Informatika*, 18.
- Sambodo, L., Purnama, B. E., & Wardati, I. U. 2015. Animasi 3 Dimensi Sosialisasi Tsunami Early Warning System Kabupaten Pacitan. *Jurnal Evolusi*, 51.
- Saputra, R. N., Soeteja, Z. S., & Sulaeman, D. 2013. Pembelajaran Seni Grafis Melalui Media CD Interaktif Untuk Siswa SMA . *Jurnal Edukasi*, 9.
- Sukarno, I. S., & Setiawan, P. 2014. Perancangan Motion Graphic Ilustratif Mengenai Majapahit Untuk Pemuda-Pemudi. *Jurnal Tingkat Sarjana bidang Senirupa dan Desain*.
- Umam, N. C. 2016. Perancangan Motion Graphic Pengenalan Batik Gemawang Khas Kabupaten Semarang. *Jurnal Tugas Akhir*.

Wahana Komputer. 2014. *Panduan Praktis - Adobe After Effect CS4 untuk Kreasi Efek Video*. Penerbit Andi.

Wibowo, H. Y., Rante, H., & KH, A. S. 2011. Implementasi Teknik Sound Effect dan Voice Over Dalam Pembuatan Video Dokumenter Perlindungan Anak Di Kawasan Dolly. 2.

Widjaja, C. 2008. *Kamera dan Editing Video: Cara Membuat Video Mulai Pembuatan Cerita, Penggunaan Kamera dan Edit dengan Adobe Premiere Pro*. Tangerang: Widjaja.

L-1 Surat Keterangan PKL

PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA

Nissan MT Haryono, 3rd Floor
Jl. MT Haryono Kav 10 Jakarta 13330, Indonesia.
Phone : (62-21) 8582323 (Hunting)
Fax : (62-21) 8584927, 8584928
Website : <http://www.datsun.co.id>

Jakarta, 22 Desember 2017

No : 01/Dig-Mar Datsun/12/2017

Perihal : **SURAT SEMENTARA KETERANGAN SELESAI MAGANG**

Dengan Hormat,

Dengan ini, kami menyatakan bahwa :

Nama : Agesta Budy Saputra
No. KTP : 3671061008960004
Status : Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta

Telah menyelesaikan masa magang pada **10 Agustus sampai dengan 10 November 2017** di PT. Nissan Motor Distributor Indonesia sebagai Datsun Digital Marketing Internship.

Demikian surat* ini kami sampaikan agar digunakan sebagai mana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.4

Jakarta, 22 Desember 2017

A handwritten signature in blue ink is written over a blue rectangular stamp that reads "PT NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR".

M. Ranggy Radiansyah
Datsun Digital Marketing

*Surat ini bersifat sementara sampai surat keterangan resmi dari HRD PT. Nissan Motor Distributor Indonesia dikeluarkan.

F8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI, Depok 16425
Telp: (021) 91274097, Fax: (021) 7863531, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, email: tk.pnj@gmail.com

BUKU PENGHUBUNG
PEMBIMBING PKL INDUSTRI

1. Nama Perusahaan/Industri : PT. NISSAN MOTORS DISTRIBUTOR INDONESIA
2. Alamat Perusahaan : JL LETJEN MT. HARJONO KAW. 10 - JAKARTA
3. Judul PKL : Pembuatan Motion Graphic Sebagai Media Promosi Untuk Proyek Datsun SIGAT
4. Nama Pembimbing Industri : M. Ranyu Rachmaniyah

No.	Hari / Tanggal	Aktivitas yang dilakukan	Tandatangan
1	Jumat, 11/8/17	Kunjungan ke GIIAS 2017 on ICE BSD	<i>[Signature]</i>
2	Senin, 14/8/17	Pengenalan staff	<i>[Signature]</i>
3	Selasa, 15/8/17	Pengenalan jabatan	<i>[Signature]</i>
4	Rabu, 16/8/17	Observasi online tentang perusahaan	<i>[Signature]</i>
5	Kamis, 17/8/17	Libur HUT RI	<i>[Signature]</i>
6	Jumat, 18/8/17	Desain email signature	<i>[Signature]</i>
7	Senin, 22/8/17	Revisi desain email signature	<i>[Signature]</i>
8	Selasa, 23/8/17	Develop and filtering website	<i>[Signature]</i>
9	Rabu, 23/8/17	Create SEO & SEM	<i>[Signature]</i>
10	Kamis, 24/8/17	Desain email signature	<i>[Signature]</i>
11	Jumat, 25/8/17	Revisi desain email signature	<i>[Signature]</i>
12	Senin, 28/8/17	Desain konten sosial media	<i>[Signature]</i>

F8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI, Depok 16425
Telp: (021) 91274097, Fax: (021) 7863531, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, email: lik.pnj@gmail.com

13	Selasa, 29/8/17	Membuat minor update pada website Datsun	lutf
14	Rabu, 30/8/17	Review artikel datsun	lutf
17	Kamis, 31/8/17	Desain aset konten sosial media	lutf
16	Jumat, 1/9/17	Libur Idul Adha	lutf
17	Senin, 4/9/17	Membuat desain 3D Booth (The 90 Festival)	lutf
18	Selasa, 5/9/17	Observasi 3D Tools Software di internet	lutf
19	Rabu, 6/9/17	Implementasi	lutf
20	Kamis, 7/9/17	Implementasi tahap 2	lutf
21	Jumat, 8/9/17	Revisi desain 3D Booth	lutf
22	Senin, 11/9/17	Membuat invoice	lutf
23	Rabu, 12/9/17	Revisi desain email signature	lutf
24	Kamis, 14/9/17	Membuat invoice	lutf
25	Jumat, 15/9/17	Meeting dengan agency (DAN)	lutf
26	Senin, 18/9/17	Diskusi tentang abang campaign tulisan SIBAN	lutf
27	Rabu, 20/9/17	Pengajuan pembuatan media graphic	lutf
28	Kamis, 21/9/17	Libur Tahun Baru Islam	lutf
29	Jumat, 22/9/17	Diskusi tentang konsep video	lutf
30	Selasa, 26/9/17	Revisi storyboard (penambahan bumper akhir)	lutf
31	Rabu, 27/9/17	Revisi storyboard (tambah bumper awal)	lutf
32	Kamis, 28/9/17	Revisi storyboard (tambah opening teks)	lutf

F8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof. Dr. G.A Siwabesty, Kampus Baru UI, Depok 16425
 Telp: (021) 91274097, Fax: (021) 7863531, (021) 7270036 Hunting
 Laman: <http://www.pnj.ac.id>, email: rik.pnj@gmail.com

33.	Jumat, 29/10/17	Monitoring sosial media	log
34.	Senin, 2/10/17	Membuat invoice	log
35.	Selasa, 3/10/17	Request assets	log
36.	Rabu, 4/10/17	Request assets tahap 2	log
37.	Kamis, 5/10/17	Editing assets	log
38.	Jumat, 6/10/17	Editing assets tahap 2	log
39.	Senin, 9/10/17	Pembuatan video SIGAP(1)	log
40.	Selasa, 10/10/17	Pembuatan video SIGAP(2)	log
41.	Rabu, 11/10/17	Pembuatan video SIGAP(3)	log
42.	Kamis, 12/10/17	Pembuatan video SIGAP(4)	log
43.	Jumat, 13/10/17	Pembuatan video SIGAP(5)	log
44.	Senin, 16/10/17	Pembuatan video SIGAP(6)	log
45.	Selasa, 17/10/17	Pembuatan video SIGAP(7)	log
46.	Rabu, 18/10/17	Pembuatan video SIGAP(8)	log
47.	Kamis, 19/10/17	Pembuatan video SIGAP(9)	log
48.	Jumat, 20/10/17	Pembuatan video SIGAP(10)	log
49.	Senin, 23/10/17	Pembuatan video SIGAP(11)	log
50.	Selasa, 24/10/17	Pembuatan video SIGAP(12)	log
51.	Rabu, 25/10/17	Pembuatan video SIGAP(13)	log
52.	Kamis, 26/10/17	Pembuatan video SIGAP(14)	log

F8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER

Jl. Prof. Dr. G.A Siwabessy, Kampus Baru UI, Depok 16425
Telp: (021) 91274097, Fax: (021) 7863531, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id>, email: tik.pnj@gmail.com

53	Jumat, 27/10/17	Pembuatan video SIGAP (G)	lid
54	Senin, 30/10/17	Pembuatan video SIGAP (A)	lid
55	Selasa, 31/10/17	Pembuatan video SIGAP (A)	lid
56	Rabu, 1/11/17	Pembuatan video SIGAP (A)	lid
57	Kamis, 2/11/17	Pembuatan video SIGAP (A)	lid
58	Jumat, 3/11/17	Pembuatan video SIGAP (A)	lid
59	Senin, 6/11/17	Pembuatan video SIGAP (P)	lid
60	Rabu, 8/11/17	Pembuatan video SIGAP (P)	lid
61	Kamis, 9/11/17	Pembuatan video SIGAP (P)	lid
62	Jumat, 10/11/17	Pembuatan video SIGAP (P)	lid
63	Senin, 13/11/17	Pembuatan video SIGAP (P)	lid
64	Selasa, 14/11/17	Revisi pembuatan video opening	lid
65	Rabu, 15/11/17	Revisi pembuatan video opening	lid
66	Kamis, 16/11/17	Revisi pembuatan video SIGAP	lid

Sawarta, 20 Des 2017

Supervisor Perusahaan,

o/n

PT. NIRA NIRA DISTRIBUTOR INDONESIA

(Fildy Aryatomi)

NRK

L-3 Gambaran Umum Perusahaan

Datsun adalah merek mobil yang dimiliki oleh Nissan Motor Company. Datsun digunakan sebagai merek dari kendaraan Nissan yang diekspor tahun 1958 sampai 1986. Pada tahun 2013, Datsun diluncurkan kembali sebagai merek mobil murah Nissan.

Merek Datsun mengingatkan kembali pada saat-saat awal pembangunan mobil di Jepang. Datsun berevolusi menjadi sebuah produsen kendaraan yang lalu dikenal akan Durable (Tangguh), Attractive (Menarik) dan Trustworthy (Terpercaya). Lebih dari 20 juta kendaraan Datsun telah terjual di 190 negara selama lebih dari 50 tahun. Sebuah merek yang didukung dan dicintai oleh banyak orang di seluruh dunia, ini adalah semangat Datsun baru yang dibawa untuk para risers muda.

Nama Datsun dibuat pada tahun 1931 oleh DAT Motorcar Co. untuk model baru mobil mereka dengan nama Datson. Pada tahun 1933, setelah Nissan Motor Company mengontrol DAT Motorcar Co., namanya kembali diganti menjadi Datsun. Merek Datsun cukup terkenal dengan mobil sport mereka misalnya mobil roadster Fairlady dan Koupe Fairlady (240Z). Datsun juga cukup terkenal di Indonesia pada zamannya dengan kendaraan pick-up Datsun 620 (Datsun 1500).

Dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2012, Nissan mengumumkan bahwa mereka menghidupkan kembali merek ini untuk pasar Indonesia, Afrika Selatan, India dan Rusia.

L-4 (Foto Dokumentasi PKL)

Meja Kerja Penulis di Divisi Digital Marketing

Ruang Kerja Divisi *Marketing*

Showroom Nissan Datsun yang terletak di lantai 1

Lobby Nissan Datsun

Foto Kegiatan Pada Acara “*GIAS Internasional 2017*” di ICE BSD

Foto Kegiatan Pada Acara “*The 90's Festival*” di JIEXPO Kemayoran